

РОЛЬ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Д.С.Усмонова

Старший преподаватель английской кафедры
Ферганский государственный университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8007037>

Аннотация: Появление, развитие и употребление фразеологизмов и идиом в речи обусловлены концепцией языковой картины мира. Языковая картина мира отражает специфическое восприятие и понимание мира со стороны носителей определенного языка и культуры. Она включает систему семантических, культурных и ценностных значений, которые влияют на выбор и употребление фразеологических выражений.

Ключевые слова: фразеологизм, концепция, понимание, культура.

Ведущие лингвисты, такие как Вильгельм фон Гумбольдт, обращали внимание на связь между языком и мышлением нации. Они считали, что язык является не только средством коммуникации, но и отражением уникального способа мышления и восприятия мира нацией. Анатолий Зализняк разрабатывал концепцию антропоцентризма, основанную на представлении о языке, как выражении человеческого опыта и ценностей.

Каждая нация имеет свое субъективное представление о предметах и явлениях, которые формируют национальную картину мира. В эту картину входят как общие черты, так и различия в восприятии и оценке предметов. Аксиологический аспект изучения языка обращается к ценностям, которые отражаются в языковой системе и выражаются через фразеологические обороты. Важно отметить, что лингвистические ценности представляют собой культурные компоненты, и изучение языка включает анализ этих ценностей. Анализ различных фразеологических словарей, таких как «Англо-русский фразеологический словарь» под редакцией А.В. Кунина, «Фразеологический словарь» под редакцией Ш. Рахматуллаева и «Фразеологический словарь русского языка» под редакцией А.И. Молоткова, позволил выявить закономерность, согласно которой фразеологизмы с аксиологическим характером преобладают во всех языках. Это, вероятно, связано с тем, что человек, находясь в различных ситуациях, выражает свои оценки не только прямыми словами, но и использует выражения, которые завуалированы или имеют скрытый смысл. В различных теоретических концепциях фразеология воспринимается по-разному. Однако исследователи в основном согласны, что для характеристики фразеологических выражений необходимо учитывать такие параметры, как неоднословность, устойчивость и идиоматичность. Первый параметр, неоднословность, является относительно понятным и операционным понятием. Однако здесь возникают проблемы, связанные с орфографическими традициями, разрешением слов и словосочетаний в языке, а также с учетом морфологического типа языка. Категория устойчивости менее определенная, и наибольшие вопросы вызывает понятие идиоматичности. В общем понимании идиоматичность означает способность лингвистических единиц формировать целостное значение, которое не сводится к сумме значений составляющих ее элементов или не зависит от них. Фразеология представляет лишь один из проявлений идиоматичности.

Фразеологизмы играют важную роль в изучении иностранного языка, так как они являются неотъемлемой частью любого языка и не могут быть полностью поняты без изучения их значения и использования в контексте. Рассмотрим несколько причин, почему фразеологизмы важны для изучения иностранного языка. Во-первых, фразеологизмы помогают расширить словарный запас человека, который изучает иностранные языки. Они позволяют изучать не только отдельные слова, но и устойчивые выражения, которые часто встречаются в разговорной и письменной речи. Благодаря этому, студент может лучше понимать смысл текстов и находиться в более комфортной обстановке при общении на иностранном языке. Во-вторых, фразеологизмы помогают изучающему язык изучать культуру и традиции страны, где используется целевой язык. Некоторые фразеологизмы могут иметь особенный исторический или культурный контекст, который не всегда очевиден для носителя другого языка. Изучая фразеологизмы, студенты могут понимать не только языковую сторону языка, но и культурную обстановку, в которой он используется. В-третьих, фразеологизмы помогают изучающим язык улучшать свои навыки грамматики и пунктуации. Фразеологизмы, как правило, являются устойчивыми выражениями, что означает, что они имеют определенную структуру и грамматическую форму. Изучение этих выражений может помочь студентам понимать, как правильно использовать грамматические конструкции в различных контекстах. Наконец, фразеологизмы помогают студентам улучшить свои навыки в общении. Фразеологизмы часто используются в разговорной речи, поэтому изучение их позволяет студентам более легко и естественно общаться с носителями языка. Знание фразеологизмов также помогает избежать неловких ситуаций при общении на иностранном языке.

References:

1. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. - М.: Международные отношения, 1980 - 343 с.
2. Телия В. Н. Механизмы экспрессивной окраски языковых единиц//Человеческий фактор в языке. Языковые механизмы экспрессивности. - М.;Наука, 1991. – С. 36-66
3. Satvoldievna, U. D. (2021). Axiological Characteristics Of English, Uzbek And Russian Phraseological Units. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(06), 40-45.
4. Satvoldievna, U. D. (2020). A typological analysis of body parts names in English as part of somatic phraseology. Проблемы современной науки и образования, (2 (147)), 32-34.
5. Gulamova, D., & Usmonova, D. (2023). TILSHUNOSLIKDA EFEMIZMLARNING LINGUOKULTUROLOGIK TASNIFI. Академические исследования в современной науке, 2(13), 73-76.
6. Sotvoldiyevna, U. D., & Zafarjon, D. (2023). Turli Tillardagi O 'Xshatishlar Tarjimasining Lingvomadaniy Xususiyatlari. Miasto Przyszłości, 31, 330-332.
7. Sotvoldievna, U. D. (2022). Linguistic and cultural classification of euphemisms in Uzbek and English languages. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(10), 140-143.
8. Usmonova, D. S., & Usmonova, K. E. (2022, October). PHONEME THEORY IN LINGUISTICS

SCHOOLS. In INTERNATIONAL CONFERENCES (Vol. 1, No. 13, pp. 6-9).

9. Usmonova, D. S., & Djalolov, Z. J. (2022, October). THE ROLE OF CULTURE IN TRANSLATION PROCESS. In INTERNATIONAL CONFERENCES (Vol. 1, No. 8, pp. 160-163).

